

O‘SIMLIKLARNING O‘SISHI VA RIVOJLANISHIDA AZOTNING AHAMIYATI

Ismoilov Ibrohimjon Xakimjon o‘g‘li o‘qituvchi, Andijon davlat universiteti
ibroximismoilov05@gmail.com

Xusanboyeva Xilolaxon Xamidullo qizi talaba, Andijon davlat universiteti
xusanboyevaxilolaxon@gmail.com

Oqyo‘lova Bahridil Abduqodir qizi talaba, Andijon davlat universiteti
oqyolovabahridil9704@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15578659>

Annotatsiya: Ushbu maqola o‘simliklar fiziologiyasi doirasida azotning o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishidagi muhim rolini yoritadi. Azot o‘simliklarning oqsil sintezi, xlorofil hosil bo‘lishi, fermentativ jarayonlar va umumiy metabolizmida asosiy element sifatida ko‘rib chiqiladi. Azotning tanqisligi va ortiqchaliligini o‘simliklar rivojlanishiga ta’siri laboratoriya tajribasi orqali o‘rganildi.

Аннотация: В статье рассматривается важная роль азота в росте и развитии растений в рамках физиологии растений. Азот считается ключевым элементом в синтезе растительного белка, образовании хлорофилла, ферментативных процессах и общем обмене веществ. Влияние недостатка и избытка азота на развитие растений изучалось в лабораторных экспериментах.

Ключевые слова: Азот, рост и развитие, синтез белка, хлорофилл, усвоение азота, дефицит азота.

Kalit so‘zlar: Azot, o‘shish va rivojlanish, oqsil sintezi, xlorofil, azot assimilatsiyasi, azot tanqisligi.

Ключевые слова: Азот, рост и развитие, синтез белка, хлорофилл, усвоение азота, дефицит азота.

Abstract: This article discusses the important role of nitrogen in plant growth and development within the framework of plant physiology. Nitrogen is considered as a key element in protein synthesis, chlorophyll formation, enzymatic processes and general metabolism of plants. The effect of nitrogen deficiency and excess on plant development was studied through laboratory experiments. **Keywords:** Nitrogen, growth and development, protein synthesis, chlorophyll, nitrogen assimilation, nitrogen deficiency.

Keywords: Nitrogen, growth and development, protein synthesis, chlorophyll, nitrogen assimilation, nitrogen deficiency.

Azot (N_2) – o‘simliklarning o‘sishi va rivojlanishi uchun eng muhim makroelementlardan biridir. U o‘simlikning hujayra tuzilishi, oqsil, nuklein kislotalar, xlorofill va boshqa muhim molekulalar sintezida ishtirok etadi. Azotsiz o‘simliklarning normal o‘sishi va rivojlanishi imkonsizdir. Chunki u metabolitik jarayonlarning asosiy qismini tashkil qiladi. Azotning o‘simliklar tomonidan so‘rilishi va assimilatsiya qilinish jarayonlari o‘simliklarning genetik xususiyatlari, tuproq sharoiti va atrof-muhit omillariga bog‘liq. Shu bilan birga, azotning ortiqcha yoki yetishmasligi o‘simliklarning fiziologik xolatiga va qishloq xo‘jaligi hosildorligiga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi. O‘simliklar azotni asosan tuproqdan nitrat (NO_3^-) yoki ammoniy (NH_4^+) shaklida oladi [2].

Azotning eng muhim rollaridan biri oqsillar sintezida ishtirok etishidir. Oqsillar o‘simliklarda hujayra tuzilishi, fermentativ faollik va signal uzatish jarayonlarini ta‘minlaydi. Oqsillarning tarkibida azot taxminan 16% ni tashkil qiladi. Bundan tashqari azot xlorofill molekulasi tarkibiga kiradi, bu esa fotosintez jarayonida muhim ahamiyatga ega.

Xlorofill molekulasi porfirin halqasidan iborat bo‘lib, bu halqada markaziy magniy (Mg) atomi joylashgan. Porfirin halqasi esa to‘rtta pirol halqasidan tashkil topgan, ularning har biri azot atomini o‘z ichiga oladi. Har bir xlorofill molekulasida (masalan, xlorofill a yoki b) to‘rtta azot atomi mavjud. Bu azot atomlari porfirin halqasining tuzilishini barqarorlashtiradi va magniy ionini bog‘lab

turadi. Azotning mavjudligi xlorofillning yorug'likni yutish qobiliyatini ta'minlaydi, chunki porfirin halqasi fotosintezda yorug'lik energiyasini qamrab olish uchun javobgardir [2, 3].

Xlorofill sintezi bir qator murakkab biokimyoviy bosqichlardan iborat bo'lib, azot bu jarayonda muhim xom ashyo sifatida ishtirok etadi. Xlorofill sintezining dastlabki bosqichi sifatida glutamat molekulasidan aminolevulen kislotasi hosil bo'ladi. Glutamat esa azotga boy aminokislota bo'lib, uning sintezida azot zarur. Bu jarayonda azot protoporfirin tuzilishiga kiritiladi. Protoporfirin IX ga magniy ionining qo'shilishi va keyingi modifikatsiyalar natijasida xlorofil a yoki b hosil bo'ladi. Bu jarayonlarda azotning barqaror ta'minlanishi sintezning uzluksiz davom etishi uchun juda muhim [1]. Agar o'simlikda azot yetishmasa, xlorofil sintezi sekinlashadi yoki to'xtaydi, chunki azot porfirin halqasining asosiy tarkibiy qismidir. Azot tanqisligi o'simlik barglarida xloroz (sarg'ayish) belgilari paydo bo'lishiga olib keladi, chunki xlorofilL miqdori kamayadi. Bu fotosintez samaradorligini pasaytiradi va o'simlikning o'sishi sekinlashadi. Azot yetishmovchiligi, ayniqsa, keksa barglarda seziladi, chunki o'simlik azotni yangi o'sayotgan qismlarga yo'naltiradi.

Azotning ortiqcha bo'lib ketishi o'simliklarda vegetativ o'sishning haddan tashqari ko'payishi, generativ o'sishning pasayishi, kasalliklarga moyillik, nitratlarning to'planishi va ekologik muammolarga olib keladi. Bu nafaqat o'simlik salomatligi va hosildorlikka, balki inson salomatligi va atrof-muhitga ham zarar keltiradi. Azotni me'yorida va muvozanatli qo'llash orqali ushbu salbiy oqibatlarni oldini olish mumkin [4].

O'simlik oziqlanishi uchun azot birikmalarining elementlari manbai bo'lib xizmat qilishi mumkin. O'tkazilgan tajribalarda erkin molekular azot (N₂)ni o'simliklar o'zlashtira olmaganligi ma'lum bo'ldi. Bu juda passiv modda (molekular azot N₂) boshqa moddalar bilan birikmaydi. Masalan, kungaboqar o'simligini yuvib qizdirilgan qumda, mineral tuzlar bilan, lekin azot birikmasiz o'stirish bo'yicha qilingan tajribalar natijasida pastak (kalta poya) o'simliklar olindi. Bu o'simliklarning urug'ida qancha azot bo'lgan bo'lsa, o'zidagi azot ham shuncha bo'lgan tajribaga shu qumga mineral tuzlardan tashqari yetarli miqdorda azot ham qo'shilganda kungaboqar o'simligi yaxshi rivojlanib, baland bo'lyi bo'lgan [4].

Xulosa qilib aytganda, azot o'simliklarning o'sishi, rivojlanishi va hosildorligi uchun muhim, chunki u o'simlikning yordamchi qismlari – nuklein kislotalar, xlorofill va fermentlar sintezida ishtirok etadi. unchalik samarali o'simliklarning sog'lom rivojlanishi, fotosintezning samarali kechishi va yuqori hosil olishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, azotni rivojlanishini, uning ekologik nazorat qilish va tabiiy manbalardan (masalan, azot fiksatsiyasi) keyingi qishloq xo'jaligining rivojlanishi uchun ishlab chiqarishda foydalaniladi. Azotning o'simliklar hayotidagi ko'p qirrali ahamiyatini yaxshilash, zamonaviy qishloq xo'jaligi amaliyotlarini yaxshilash, iqtisodiy samaradorlikni saqlab qolish va tozalashni saqlashga xizmat qiladi azot darajasi past bo'lgan sharoitlarda o'simliklar yetarli oziqa ololmaydi, bu esa o'sishda sekinlashuv, barglarda sarg'ayish va fiziologik zaiflikka olib keladi. Shu sababli tuproqni optimal azot miqdori bilan ta'minlash qishloq xo'jaligi hosildorligini oshirish uchun muhim omildir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. H. S. Yo'ldoshev “O'simliklar fiziologiyasi” Toshkent-2001
2. Abdurahmonov S “O'simliklar fiziologiyasi asoslari” Toshkent -2018
3. Xodjayeov O “Qishloq xo'jaligi o'g'itlari va tuproq oziqlanishi”
4. J.X. Xo'jayev “O'simliklar fiziologiyasi” Toshkent-2004